

КОНСТИТУЦИЯ – АСОСИЙ ҚОМУСИМИЗ

Тошқулов Ғайрат Эркабаевич

Тошкент Давлат Транспорт Университети “Халқаро оммавий ҳуқуқ” кафедраси
катта ўқитувчиси

Аннотация

Мақолада Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг келиб чиқиш тарихи, инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари, бу борада фикр-мулоҳазалар билдирган шахсларнинг қарашлари ак этирилган.

Таянч сўзлар: Конституция, инсон ҳуқуқлари, инсон ва фуқаронинг эркинликлари, давлат сиёсатининг устувор йўналишлари ҳамда Конституциянинг принцип ва хусусиятлари.

Конституция сўзи латинча «constitutio» сўздан олинган бўлиб, «тузилиш», «ўрнатиш», «белгилаш», «тасдиқлаш» ва «тузук» деган маъноларни билдиради.

Ўзбекистон ССРнинг биринчи Конституцияси 1927 йил 30 мартда Бутун ўзбек Советлари иккинчи съездида қабул қилинган.

Ушбу конституциянинг яна бир қизик жиҳати шундаки, меҳнат фуқароларнинг ҳуқуқи эмас, балки мажбурияти сифатида тан олинди, даромад олиш мақсадида ёлланма меҳнатдан фойдаланган шахслар ва «меҳнатсиз даромад» эвазига яшаётган шахслар, шунингдек, хусусий савдогарлар, савдо воситачилари, диний хизматчилар, Россия империяси, Бухоро амирлиги ва Хива хонлиги полиция ва маъмуриятининг собиқ ходимлари овоз бериш ва кенгашларга сайланиш ҳуқуқидан маҳрум этилди.

Ўзбекистон СССРнинг биринчи Конституцияси 10 йил давомида — 1937 йилгача амал қилди. 1936 йилда СССРнинг «сталинча» конституцияси қабул қилингандан сўнг Ўзбекистон ССРнинг Асосий қонуни ҳам янги таҳрирда қабул қилинди. Худди аввалги конституцияда бўлгани каби ЎзССР «ишчилар ва деҳқонларнинг социалистик давлати» деб эълон қилинди. Тожикистон АССР 1929 йилда иттифоқ республикасига айлантирилган ва шу тариқа Ўзбекистон СССР таркибидан чиқарилган эди. ЎзССР таркибига Қорақалпоғистон АССР кирди, республика округлар, туманлар, миллий туманлар ва шаҳарларга бўлинди. Пойтахт Тошкент шаҳрига кўчирилган эди.

1978 йилда «Сталинча» конституция «Брежнев» конституцияси билан алмаштирилди. Ўзбекистон «республикадаги барча миллат ва элатлар, ишчилар, деҳқонлар ва зиёлиларнинг иродаси ва манфаатларини ифодаловчи умумхалқ социалистик давлати» деб эълон қилинди.

1989–1992 йилларда 1978 йилги конституцияга жиддий ўзгартириш ва кўшимчалар киритилди: ўзбек тили давлат тили деб эълон қилинди, президент ва вице-президент лавозимлари таъсис этилди, Вазирлар Кенгаши Вазирлар Маҳкамасига ўзгартирилди, Вазирлар Кенгаши раиси лавозими тугатилиб, Вазирлар Маҳкамаси раисининг вазибалари президентга ўтказилди.

1978 йилги Конституция кейинчалик ўзгартиришлари билан мустақил Ўзбекистон эълон қилинганидан ва СССР парчаланганидан кейин ҳам — 1992 йил 8 декабрча, яъни Республика Олий Кенгашининг 12-чақирик 11-сессиясида мустақил Ўзбекистон Конституцияси қабул қилингунча амалда бўлди.³¹

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 1992 йил 8 декабрь кунидаги Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг ўн биринчи сессияси ўн иккинчи чақириғида қабул қилинган.

Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси конституцияси эса 2023 йил 30 апрель куни ўтказилган Ўзбекистон Республикаси референдумида умумхалқ овоз бериш орқали қабул қилинган.

Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси конституцияси муқаддима, 6 бўлим, 27 боб ва 155 та моддадан иборат.

Ўзбекистон Республикаси конституцияси:

Биринчи бўлим. Асосий принциплар.

I боб. Давлат суверенитети.

II боб. Халқ ҳокимиятчилиги.

III боб. Конституцияси ва қонуннинг устуворлиги.

IV боб. Ташқи сиёсат.

Иккинчи бўлим. Инсон ва фуқоронинг асосий ҳуқуқлари, эркинликлар ва бурчлари.

V боб. Умумий қоидалар.

VI боб. Фуқоролик.

³¹ Орзудуги Конституция – Ўзбекистон янгиликлари GAZETA., <https://www.gazeta.uz/uz/2021/12/08/constitution-day/>

VII боб. Шахсий ҳуқуқ ва эркинликлар.

VIII боб. Сиёсий ҳуқуқлар.

IX боб. Иқтисодий, ижтимоий, маданий ва экологик ҳуқуқлар.

X боб. Инсон ҳамда фуқоронинг ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатлари.

XI боб. Фуқороларнинг бурчлари.

Учинчи бўлим. Жамият ва шахс.

XII боб. Жамиятнинг иқтисодий негизлари.

XIII боб. Фуқоралик жамияти институтлари.

XIV боб. Оила, болалар ва ёшлар.

XV боб. Оммавий ахборот воситалари.

Тўртинчи бўлим. Маъмурий-худудий ва Давлат тузилиши.

XVI боб. Ўзбекистон Республикасининг маъмурий-худудий тузилиши.

XVII боб. Қорақалпоғистон Республикаси.

Бешинчи бўлим. Давлат ҳокимиятининг ташкил этилиши.

XVIII боб. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси.

XIX боб. Ўзбекистон Республикаси Президенти.

XX боб. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси.

XXI боб. Маҳаллий давлат ҳокимиятлари асослари. Фуқороларнинг ўзининг бошқариш органлари.

XXII боб. Сайлов тизими.

XXIII боб. Суд ҳокимияти.

XXIV боб. Адвокатура.

XXV боб. Прокуратура.

XXVI боб. Молия, пул ва банк тизими.

XXVII боб. Мудофаа ва ҳавфсизлик.

VI бўлим. Конституцияни ўзгартириш тартибидан иборат.³²

Конституция қабул қилинган кун сифатида бундан кейин ҳам 1992 йил 8 декабрь санаси эътироф этилади, 8 декабр-**байрам санаси ўзгармайди.**

³² Ўзбекистон Республикаси Конституцияси (Янги таҳрири). Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси (www.lex.uz), 2023 йил 1 май., "Халқ сўзи", 2023 йил 2 май., https://nrm.uz/contentf?doc=719850_&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana&ysclid=mf7rxqeoya363703019

Конституциявий Қонун референдум якунлари Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси томонидан расмий эълон қилинган кундан эътиборан 2023 йил 1 майда кучга кирди.

Бунга қадар 1992 йилдан буён конституцияга жами 15 мартаба ўзгартиш киритилган эди. Бу сафаргисида эса ўзгаришлар кўлами катталиги сабаб ҳужжатнинг янги таҳрири қабул қилинди. Янгиланишлар натижасида, бош қомусдаги моддалар сони 128 тадан **155 тага**, ундаги нормалар эса 275 тадан **434 тага** ошди. Умуман, расмийларга кўра, конституция **65 фоизга** янгиланган.

Конституция алоҳида юридик хусусиятларга эга бўлган ягона сиёсий-ҳуқуқий ҳужжат бўлиб, унда шахс, жамият ва давлат ўртасидаги муносабатларнинг асосий принциплари ўрнатилади; давлат ҳокимиятининг тузилиши, субъектлари, ҳокимиятни амалга ошириш механизми белгиланади; жамият, инсон ва фуқаронинг давлат томонидан қўриқланадиган ҳуқуқлари ва эркинликлари мустақамланади.

Конституция ўз моҳияти ва юридик табиатига кўра бошқа ҳуқуқий ҳужжатлардан қуйидаги муҳим жиҳатлари билан ажралиб туради:

1. Конституция махсус субъект, яъни Ўзбекистон халқи томонидан референдум орқали ёки унинг номидан Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси депутатлари ва Сенати аъзолари умумий сонининг камида учдан икки қисмидан иборат кўпчилиги овози билан қабул қилинади;

2. Конституциявий қоидалар таъсис этувчи, йўналтирувчи, бирламчи аҳамиятга эга;

3. Конституциявий тартибга солиш ҳажмининг кенг қамровлилиги билан тавсифланади, яъни у ниҳоятда муҳим ва кенг кўламдаги ижтимоий муносабатлар доирасига таъсир кўрсатади;

4. Конституция алоҳида юридик хусусиятларга эга, яъни бошқа қонунлардан устунликка, олий юридик кучга, ўзига хос муҳофаза шаклига, махсус тарзда қабул қилиниш ва ўзгартирилиш тартибига эга.

Мустақилликнинг дастлабки йилларидан Қонунларимизни ишлаб чиқиш ва ҳаётга татбиқ этишда мамлакатимизда турли дин ва турли миллатларга мансуб фуқаролар истиқомат қилишларини инобатга олиниб, барча фуқароларни виждон ва эътиқод эркинликлари қонуний йўллар билан кафолатланди.

Мамлакатимиз фуқароларини виждон эркинликларини таъминлаш мақсадида 1991 йил «Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида»ги қонун қабул қилинди. Бу аввало мамлакатимиз бош қомуси, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 31-моддасида ўз аксини топди. Унда шундай таъкидланади: “Ҳамма учун виждон эркинлиги кафолатланади. Ҳар бир инсон хоҳлаган динига эътиқод қилиши ёки ҳеч қайси динга эътиқод қилмаслик ҳуқуқига эга. Диний қарашларни мажбуран сингдиришга йўл қўйилмайди”.³³

Эслатиб ўтамиз, президент **Шавкат Мирзиёев** конституция ислоҳоти ҳақида 2021 йил 6 ноябр куни, иккинчи президентлик муддатига киришиши юзасидан инаугурация маросимидаги нутқида биринчи марта [айтиб ўтган](#) эди. Давлат раҳбари ўша йили декабрь ойида, конституция байрами арафасида халққа йўллаган табригида: “конституцияни янгилашдек гоят муҳим, стратегик вазифани ҳал этишда етти марта эмас, етмиш марта ўйлаш” зарурлигини [таъкидлаган эди](#). 2022 йил май ойида конституциявий [комиссия](#) тузилиб, ҳужжатни янгилаш жараёни [бошланди](#).³⁴

Хулоса ўрнида шуни айтиш лозимки, Янги таҳрирдаги Конституциямизга Ўзбекистон Республикаси ҳудудида яшовчи барча фуқаролар бирдек амал қилиши, уни ҳурмат қилиши ва бошқа шахсларга унинг мазмун-моҳиятини чуқур англаган ҳолда тушунтириб берилиши лозимдир. Чунки, бу бизнинг бош қомусимиз, қонунимиз ва келажагимиз пойдевори ҳисобланади. Бунинг учун аввало биз профессор-ўқитувчилар дарс машғулотларида, мустақиллик ва амалий машғулот соатларида талабаларга Конституциямиз борасида оз бўлсада тушунчалар бериб, нормаларини шарҳлаб, талабаларни қонунчилик йўлида тўғри йўлга бошлашимиз шарт ва зарурдир. Шундагина ҳар бир талаба, ўқитувчи ва бошқа соҳа вакиллари ўзининг билим савиясини кундан кунга оз бўлсада ошириб борилиши, ўз устида доимий равишда ишлаши йўлга қўйилади, бош қомусимиз Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикасининг Конституциясини барча нормалари ижроси таъминланади.

Шу сабабли, Конституциямизни севинг, ўқинг, унинг мазмун-моҳиятини тушунинг, ардоқланг, бошқаларга етказинг ва бунга тўлиқ риоя этинг.

³³ Б.Абдуллаев. Хазорасп тумани “Шайх Ҳусайин бобо” масжиди имом хатиби. Конституция – ҳаётимиз қомуси., <https://www.bukhari.uz/?p=7948>

³⁴ К.Чегабоев. Янги конституция. 10 та асосий ўзгариш., <https://kun.uz/kr/news/2023/05/02/yangi-konstitutsiya-10-ta-asosiy-ozgarish?ysclid=mf7s5c6w63357007794>